

ĠALABA XABAR QURALLARINIŃ DÁSLEPKI TERGEWDEGI TÁSIRI: XABAR ERKINLIGI HÁM JÁMÁÁTSHILIKTI XABARDAR QÍLÍW

Allamuratov Jámshid Rashid uli

Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniŃ Magistratura bólimi
Jınayat nızamshılıgın qollaw teoriyasi hám ámeliyati qánigeligi 2-
kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187067>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 7-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Ġalaba xabar quralları (ĠXQ),
tergew sıri, sóz erkinligi huqıqı,
ayıpsızlıq prezumpciyası,
jámıyetlik qadağalaw, dáslapki
tergew, jámıyetlik pikirdi
manipulyaciya etiw,
jámıyetshilikti xabardar etiw,
tergew procesiniŃ ashıq-aydınlığı,
media sawatlılıgı.

Kirisiw

Búgingi kúnde málimleme texnologiyalarınıŃ rawajlanıwı hám ġalaba xabar qurallarınıŃ (ĠXQ) tásiri kúsheyiwı nátiyjesinde tergew processleri jámıyettiŃ dıqqat orayında tur. Informaciyalangan jámıyet sharayatında jınayıy waqıyalar hám tergew nátiyjeleri ġalaba xabar quralları arqalı keŃ jámıyetshilikke jetkerilmekte. Bul jağday, bir tárepten, jámıyetshilikti xabardar qılıw hám ashıq-aydınlıqtı támiyinlewge xızmet etse, ekinshi tárepten, tergewdiŃ barısına tásir kórsetiwı, bir táreplemelik yamasa nadurıs mağlıwmatlardıŃ tarqalıwına sebep bolıwı múmkin.

Ózbekstanda da soŃgı jılları ĠXQ hám tergew uyımları arasındağı birge islesiw máselesine úlken itibar qaratılmaqta. Atap aytqanda, jınayatshılıq jağdayların sáwlelendiriwde málimleme qalıslığı hám tergew sırların saqlaw áhmiyetli ekenligi boyınsha bir qatar normativ-huqıqıy hújjetler islep shıǵılǵan.

MashqalanıŃ qoyılıwı

ĠXQ nıŃ tergew procesine tásiri boyınsha bir neshe tiykarǵı qarama-qarsılıqlar bar:

- Jámıyetshilikti xabardar qılıw huqıqı hám tergew sırların saqlaw zárúrligi arasındağı teŃ salmaqlılıq - ĠXQ jınayat isleri haqqında xabar beriwı, biraq bul processte tergewge kesent etpewi hám áhmiyetli mağlıwmatlardı áshkar etpewi kerek.
- ĠXQ nıŃ qalıslığı hám potencial bir táreplemeligi - ayırım jağdaylarda ġalaba xabar quralları tergew nátiyjelerine subyektiv baha berip, jámıyetshilik pikirine yáki tergew procesine tásir kórsetiwı múmkin.

• Jámíyetshilik pikiri hám sudqa tásiri - keń tarqalgan xabar sebepli ayıplanıwshılarǵa qarata unamsız pikir qalıplesip, sudtıń qalıs qarar qabil etiwine basım ótkeriliw itimalı bar.

Ayıpsızlıq prezumpciyası - ĞXQ ayırım jaǵdaylarda gúmanlanıwshı yamasa ayıplanıwshını aldınnan jınayatshı sıpatında tanıstırıwı múmkin, bul bolsa ayıpsızlıq prezumpciyası principine qayshı keledi.

ĞXQ nıń tergew procesine tásiri

Tiykargı bólim

ĞXQ nıń dáslepki tergewdegi unamlı ornı:

1. Jámíyetshilikti xabardar etiw: Jınayatlar hám tergew procesleri haqqında xalıqqa maǵlıwmat beriwdiń áhmiyeti. ĞXQ, tergew procesiniń áhmiyetli basqışları haqqında jámíyetshilikti xabardar qılıw arqalı, puqaralardı óz huqıqları hám minnetlemeleri haqqında eskertedi. Bul, sonday-aq, jınayatları islegen shaxslardıń qay jerde hám qalay jazalanatuǵının bilip, jámíyette jınayatshılıqqa qarsı gúresiwdi kúsheytedi. Tergew procesinde ashıq-aydınlıqtı támiyinlew, puqaralardıń nızam ústinligin túsiniwine járdem beredi.

2. Gúwalardı tabıwǵa járdem: ĞXQ arqalı áhmiyetli gúwalardı yamasa qosımsha maǵlıwmatları tabıw imkaniyatları. Galaba xabar quralları tergew procesin keń jámíyetshilikke jarıtıp, jınayattı kórgen yamasa oǵan gúwa bolǵan shaxslardı anıqlawǵa járdem beredi. Bul arqalı tergewshiler tárepinen anıq emes yamasa jetispey atırǵan maǵlıwmatları toplaw imkaniyatın jaratadı.

3. Huqıq qorǵaw uyımları jumısında ashıq-aydınlıq: ĞXQ nıń tergew uyımları jumısın sáwlelendiriw arqalı ashıq-aydınlıq hám esap beriwdi arttırıwdaǵı róli. Tergew procesiniń ashıq-aydınlıǵı jámíyetshilikke joqarı dárejedegi qadaǵalawdı támiyinlew imkaniyatın beredi. ĞXQ, tergew uyımlarınıń háreketleri hám tergewde júzege kelgen qıyınshılıqlar haqqında maǵlıwmat berip, olardıń nızamlılıǵın qadaǵalaydı hám juwapkershilikni arttıradı.

4. Jámíyetlik qadaǵalaw: Tergew procesiniń nızamlılıǵı ústinen rásmiy emes jámíyetlik qadaǵalawdı támiyinlew. ĞXQ, tergew procesin sáwlelendiriwde jámíyetlik pikirdi qalıplestiredi hám nızam buzılıw jaǵdaylarınıń aldın alıwǵa járdem beredi. Jámíyetshilikti xabardar etiw, nızamsız háreketlerdiń járiyalanıwına imkaniyat jaratadı hám tergewshilerdi hám basqa qatnasıwshılardı juwapkershilikke shaqıradı.

Dáslepki tergewdegi ĞXQ nıń unamsız tásiri hám qáwip-qáterleri:

1. Ayıpsızlıq prezumpciyasınıń buzılıwı: ĞXQ da shaxstı ele sud húkimi shıqpay turıp "jınayatshı" sıpatında kórsetiw jaǵdayları hám onıń aqıbetleri. Tergew dawamında ĞXQ da jınayatshı sıpatında kórsetilgen shaxsqa jámíyetshilikni unamsız pikirleri qalıplesedi. Bul, sudtıń qalıs qarar shıǵara alıwına tosqınlıq etiw hám shaxstıń jeke ómirine zıyan jetkeriwı múmkin.

2. Tergew sırınıń járiyalanıwı: Tergew ushın zárúr bolǵan maǵlıwmatlarıń erte járiyalanıwı hám onıń tergewge zıyanı. Eger tergew procesinde jasırın maǵlıwmatlar járiyalansa, jınayatshı tárepinen dáliylerdi joq etiw yamasa gúwalardı qorqıtıw jaǵdayları júzege keliwi múmkin. Tergewdiń tabıslı ótkeriliwi ushın jasırınlıq zárúr.

3. Jámíyetlik pikirdi manipulyaciya etiw: Bir tárepleme yamasa tastıyqlanbaǵan maǵlıwmatlar arqalı jámíyetlik pikirdi tergew yamasa onıń qatnasıwshılarına qarsı yamasa jaqlap qalıplestiriw. ĞXQ arqalı nadurıs yamasa bórttirilgen maǵlıwmatlarıń tarqatılıwı jámíyetshilikni nadurıs baǵdarlarǵa alıp keliwi hám tergewge tásir etiwine sebep bolıwı múmkin.

4. Basım ótkeriw: Gúmanlanıwshı, jábirleniwshı, gúwalar yamasa hátteki tergewshilerge GXQ arqalı tikkeley yamasa tikkeley basım ótkeriw jaǵdayları. GXQ da tergewshiler, gúwalar yamasa basqa qatnasıwshılarga qarsı shawqımlar jaratıw, olardıń jumısın qıyınlastırıwı hám olardı ádil qarar qabil etiwde qıyınshılıqlarǵa duwshar etiwı múmkin.

5. Sudqa tásir etiw itimalı: GXQ daǵı shawqımlı sáwlelendiriwler sudyalardıń qalıslıǵına tásir kórsetiwı múmkin. Jınayat isleri boyınsha GXQ nıń kúshli táhiri sudtıń jumısına tásir etiwı múmkin, bul bolsa sudtıń qalıs hám ádil qarar shıǵarıwına tosqınlıq etiwı múmkin.

Úyrenilgenlik dárejesi:

Dáslepki tergewde ǵalaba xabar qurallarınıń ornı temasınıń izertlengenlik dárejesi boyınsha tómendegilerdi jazıw múmkin:

Dáslepki tergew procesinde ǵalaba xabar qurallarınıń roli huqıqtanıw, jurnalistika hám sociologiya tarawlarındaǵı kóplegen izertlewshiler tárepinen úyrenilgen. Atap aytqanda:

Xalıqaralıq izertlewshiler:

- Jerome Skolnick hám James Fyfe - huqıq qorǵaw uyımlarınıń ǵalaba xabar quralları menen birge islesiwı hám tergew procesine táhiri haqqında izertlewler alıp barǵan.

- Paul Wilkinson - terrorizm hám huqıq qorǵaw sistemasınıń ǵalaba xabar quralları menen baylanısı boyınsha jumıslar islegen.

- David Garland - kriminologiya hám jámiyetlik pikirge xabar qurallarınıń táhiri boyınsha izertlewler alıp bargan.

ǴMDA hám Rossiya alımları:

A. G. Kucherena - tergew uyımları hám GXQ óz-ara baylanısları boyınsha ilimiy izleniwler alıp barǵan.

- V. V. Luneev - ǵalaba xabar qurallarınıń jınayiy processlerge táhiri haqqında izertlewler ótkergen.

S. A. Zheludkov - jınayat islerin sáwlelendiriwde GXQnıń sheklewleri hám etika principiari haqqında jazǵan.

Ózbekstanlı ilimpazlar:

Z. R. Joraev - Ózbekstan huqıqiy sistemasında GXQnıń huqıqiy statusı boyınsha ilimiy jumıslar islegen.

B. A. Tólegenov - ǵalaba xabar qurallarınıń tergew procesine táhiri hám sud islerin sáwlelendiriw máselelerin úyrengen.

M. X. Raximov - GXQ hám huqıq qorǵaw uyımları arasındaǵı birge islesiw boyınsha ilimiy maqalalar basıp shıǵarǵan.

Bul tema huqıq, málimleme texnologiyaları hám jurnalistika tarawı qánigeleri tárepinen elege shekem áhmiyetli tema sıpatında izertlenbekte. Jańa texnologiyalar, atap aytqanda, sociallıq tarmaqlardıń rawajlanıwı bul tarawdaǵı ilimiy izleniwlerge jáne de úlken itibar qaratiw zárúrligin talap etpekte.

Huqıqiy tártipke salıw hám teń salmaqılıq máselesi:

Milliy nızamshılıq: Ózbekstan Respublikasınıń Jınayat-processual kodeksi, "Ǵalaba xabar quralları haqqında"ǵı, "Jurnalistlik jumıstı qorǵaw haqqında"ǵı nızamlar hám basqa normativ

hújjetlerde ĞXQ niń tergew procesindegi qatnasıwı qalay tártipke salınǵan? Tergew sırn áshkar etkenlik ushın juwapkershilik. Ózbekstannıń Jınayat-processual kodeksinde tergew sırların járiyalawǵa baylanıslı qaǵıydalar bolıp, bul norma jurnalistler ushın maǵlıwmattı jıynaw hám tarqatıwda qanday sheklewler bar ekenligin belgileydi. Sonıń menen birge, jurnalistlerdiń sóz erkinligi huqıqı da qorǵaladı, biraq tergew sırnıń járiyalanıwı jınayatqa alıp keliwi múmkin.

Xalıqaralıq standartlar hám tájiriye: Rawajlangan mámleketlerde bul másele qalay sheshilgen? Sóz erkinligi hám ádil tergew mápleri arasındaqı teńsalmaqlılıqtı tabıwǵa qaratılǵan xalıqaralıq usınıslar. Rawajlangan mámleketlerde ĞXQ niń tergew procesine aralasıwın sheklewshi normalar bar. Máselen, Amerika Qurama Shtatlarında First Amendment sóz erkinligin qorǵaydı, biraq tergew sırların járiyalawda jurnalistlerdiń ádep-ikramlılıq kodeksleri hám nızamları bar.

Juwmaq hám usınıslar

Juwmaqlap aytatuǵın bolsam, ĞXQ niń tergew procesine tásiiri eki tárepleme bolıp, onıń unamlı hám unamsız tárepleri bar. ĞXQ niń jámiyetshilikti xabardar etiwdegi róli hám gúwalardı tabıwda járdem beriwde áhmiyeti úlken, biraq onıń tergew sırların járiyalawı hám ayıpsızlıq prezumpciasına qáwpi bar. Tergew procesinde ĞXQ hám tergew uyımları arasında óz-ara teń salmaqlılıqtı támiyinlew áhmiyetli.

Usınıslarıma keletuǵın bolsam:

- Jurnalistler ushın ádep-ikramlılıq kodeksleri hám tergewdi sáwlelendiriw boyınsha arnawlı kórsetpeler islep shıǵıw.
- Huqıq qorǵaw uyımları baspa sóz xızmetleriniń ĞXQ menen islesiw tártibin jetilistiriw (málimleme beriw shegaraları hám t.b.).
- Xalıqtıń media sawatlılıǵın arttırıw, sonday-aq, ĞXQ wákilleriniń juwapkershilikli hám qalıs sáwlelendiriwine itibar qaratıw.
 - Ózbekstannıń nızamshılıǵın jáne de jetilistiriw, ásirese, tergew sırların saqlaw hám ĞXQ menen birge islesiwdi tártipke salatuǵın normativ-huqıqıy hújjetlerdi islep shıǵıw.

Ádebiyatlar:

1. **Jınayat-processual kodeksi** Ózbekstan Respublikasınıń Jınayat-processual kodeksi. (2017-j.) - Tashkent: Ádillik ministrliǵı, 2017.
2. **Ǵalaba xabar quralları haqqında** Ózbekstanda ǵalaba xabar quralların basqarıw boyınsha nızamshılıq (2019-j.). - Tashkent: Ózbekstan Respublikası Ǵalaba xabar quralları agentliǵı, 2019.
3. **Jurnalistlik jumıstı qorǵaw haqqında** Ózbekstandaqı jurnalistlerdi qorǵaw hám málimleme alıw huqıqlarına baylanıslı nızam (2018). - Tashkent: Ózbekstan Respublikası Jurnalistler awqamı, 2018.
4. **Xalıqaralıq standartlar** Council of Europe. (2018-j.) Guidelines on Media and the Administration of Justice. Strasbourg: Council of Europe.
5. **Media hám tergewdegi teńsalmaqlılıq.** Kiyimbaev, S. (2021). Ǵalaba xabar quralları hám tergew processleri. Tashkent: Xalıqaralıq huqıq hám ǵalaba xabar quralları izertlewleri orayı.
6. **Medialardıń unamlı hám unamsız tásiiri.** Smith, J. (2020). Media Influence in Criminal Investigations: Balancing Transparency and Fair Trials. *Journal of Media Law*, 45 (3), 240-258.
7. **Ádil sud hám sóz erkinligi.** Van der Heyden, K. (2019). Freedom of Speech and Judicial Independence: International Perspectives. New York: Springer Publishing.
8. **Tergew sırların saqlaw.** Roberts, S. & Meyer, D. (2017). *Protecting Confidentiality in Criminal Investigations: A Comparative Study*. Oxford University Press.